

**ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR ASRLARNI
CHULG‘AYOTGAN NUR VA UNING JANG OLIB BORISH USULI**

Abduvoitov Zuxriddin Matniyoz o‘g‘li
O‘zbekiston Respublikasi
Jamoat Xavfsizligi universiteti kursanti.

Annotatsiya: Ushbu maqolada buyuk bobokalonimiz Zahiriddin Muhammad Boburning hayoti va ijodining yoshlarimiz hayotida tutgan o‘rni hamda o‘z davriga munosib jang olib borish taktikasi, rivojlanayotgan Yangi O‘zbekistonda bobokalonimizga qaratilgan e‘tibor shuning bilan birga jahonhamjamiyatida tutgan o‘rni va uni o‘rganish masalasi yotibdi.

Аннотация: В этой статье рассматривается роль жизни и творчества нашего прадеда Захириддина Мухаммада Бабура в жизни нашей молодежи, тактика ведения достойной своего времени борьбы, внимание к нашему прадеду в развивающемся новом Узбекистане, а также его роль в мировом сообществе и его изучение.

Abstract: In this article, the role of our great grandfather Zahiriddin Muhammad Babur's life and work in the life of our youth, as well as the tactics of fighting worthy of his time, the attention paid to our grandfather in the developing New Uzbekistan, and his place in the world community and his study are discussed.

Kalit so‘zlar: Harbiy, sarkarda, panipat, jang usuli, to‘lg‘ama, bobokalon, alloma, sarboz, mazxabparast.

Ключевые слова: Военный, военачальник, панипат, способ боя, толгама, дед, аллома, воин, сектант.

Key words: Military, warlord, panipat, battle method, tolgama, grandfather, alloma, soldier, sectarian.

Kirish

Tariximizning o‘chmas siymolaridan biri shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Bobur 1483-yil 14-fevralda Andijonda tug‘ilgan. Bobur to‘rt avlod orqali buyuk sohibqiron Amir Temurga borib bog‘lanadi. Uning otasi Umarshayx Mirzo Sulton Abu Said Mirzoning, Sulton Abu Said Mirzo Muhammad Mirzoning, Sulton Muhammad Mirzo Mironshohning, Mironshoh esa Amir Temurning uchinchi o‘g‘li edi. Zahiriddin Muhammad Boburning onasi Qutlug‘ Nigorxonim esa mo‘g‘ul xonlaridan Yunusxonning qizi bo‘lib, 14 shajara orqali Chingizxonga borib taqaladi. Qutlug‘ Nigorxonim Toshkent xoni Yunusxonning qizi, Yunusxon ajdodi Chig‘atoyxonga borib taqaladi. Chig‘atoy Chingizxonning o‘g‘li edi.

Hindiston Respublikasining 1947-1964-yillarda bosh vaziri bo‘lgan Javoharlal Neru quyidagicha ta‘rif bergan: “Bobur-dilbar shaxs. Uyg‘onish davrining tipik hukumdori va tadbirkor odam bo‘lgan. U san‘atni, adabiyotni sevardi, hayotdan huzur qilishni yaxshi ko‘rar edi. Bobur shu paytgacha o‘tgan madaniyatli va jozibador insonlar orasida eng yetuklaridan biri edi. U masxabparastlik kabi cheklanishdan va muttaasiblikdan yiroq edi.

Ushbu ta'rifdan kelib chiqib tarixga nazar solinsa, dunyoda bizning vatanimizdagidek yetishgan buyuk shoh va allomalarni dunyoning biron hududidan topib bo'lmaydi. Bunday holat faqat parvardigor ilohiy nazarini solgan yurtida bo'lishi mumkin.

Adolat va ma'rifatga intilgan shoh ham, ijodkor ham, mutafakkir allomai zamon ulug' insonlar jahondan qidirilar ekan, nishon bizning yana ona yurtimiz "Mustaqil va Yangi O'zbekiston" ga kelib taqaladi.

Bashariyatning abadiyotga daxldor ulug' farzandlaridan biri, qomusiy bilimlar sohibi, shoh va buyuk sarkarda hamda zabardast shoir Zahiriddin Muhammad Bobur o'rni, shuningdek jahon madaniy merosiga qo'shgan alohida hissasi yuqori mavqeyini egallaydi. Zahiriddin Muhammad Boburning jahon madaniy tamadduniga qo'shgan bemisl betakror yana bir ishi uning ilmiy merosi bashariyatga qoldirgan manaviy xazinasini bo'ldi. Zahiriddin Muhammad Bobur shaxsini buyuk ingliz olimlaridan biri Uilyam Erskin o'zining fikrlari bilan uning nechog'lik mukammal inson bo'lganni tasdiqlaydi: "Sahovati va mardligi, istedodi, ilm-fan, san'atga muhabbati va ular bilan muvaffaqiyatli shug'ullanishi jihatidan Osiyodagi podshohlar orasida Boburga teng keladigan bironta podshoh topilmaydi [1].

Inson va sarkarda sifatidagi Boburning fazilat va iqtidoriga yana shuni qo'shimcha qilish mumkinki, u "qor tepib o't ochish" vaqtida sovuq qotgan askarlarni o'zining shaxsiy jasorati bilan nafaqat ruhlantirishga balki ularni so'zsiz qoyil qoldirishga ham muvaffaq bo'lgan edi. Ya'ni Dehli Universiteti professori Faruqiy o'z rasmiy maruzasida qayd etgan voqeaga ko'ra, "Bobur atrofidagi sovuq qotgan sarbozlari kabi ko'zi oldida yo'l ustidagi suvi muzlagan ko'lga tushib cho'milishga axd qilgan va buni uddalagan" Shimoliy Hindistonda o'z hukmronligini o'rnatgan Bobur barcha viloyatlarga elchilar yuborib, quyidagilarni habar qilgan. "kimdakim agar bizga kelib mulozamat qilsa, har tomonlama ra'iyat qilamiz, agar ular ichida ota-bobolarimizga xizmat qilgan kishilar bo'lsa katta mukofotga sazovor bo'ladilar. Sohibqiron avlodidan bo'lgan har bir kishi bizning dargohimizga qaytib kelsinlar" [2] ma'nosida bergan va unda "Xudo bizga Hindiston mamlakatini ato qildi, kelsinlar, to bu davlatni birga suraylik" deyilgan. Ko'rinib turibdiki Zahiriddin Muhammad Bobur o'z ajdodlariga hamda ilm ahliga marhamatli va saxovatli hukmdor bo'lgan. Shuningdek, Boburning marhamatidan unga dushman nazari ila qarovchilar ham bebahra qolmagan. Shimoliy Hindistonda hukmronlik qilib turgan lo'diylar hukmdori, Panipat jangidagi Boburning joniga qasd qilgan raqibi Ibrohim Lo'diyning ota-onasiga qilgan saxovati haqida "Boburnoma" shunday deyiladi: "Ibrohimning otasiga yetti laklik pargana naqd inoyat bo'ldi. Beklariga har qaysisiga parganalar berildi. Ibrohimning onasi bayrilar bilan chaqirilib, Agrada bir kuroh suv quyilib yurt berildi" [3]. Zahiriddin Muhammad Bobur bobokaloni Amir Temur singari davlat ishlarida vujudga kelgan murakkab vaziyatlardan aqlli tadbirlar ketganligiga o'sha davr manbalari ayrim voqealar orqali guvoh bo'lamiz. Masalan, Panipat jangidan so'ng Hindistonning eng yirik, kuchli va tajribali rojalardan Rano Sango bo'lajak qonli urush oldidagi tahlikali vaziyat haqida Gulbadanbegimning "Humoyunnoma"sida guvohlik keltiriladi. Florina Anna Still o'zining "Toj kiygan darvesh asari"da "Bobur Hindiston imperatori, qomusiy olim shoir, pahlavon askar, ochiq ko'ngilli rostgo'y inson. Biz Zahiriddin Muhammad Boburni "Buyuk Mo'g'ul deb adashgan ekanmiz" deb ta'riflaydi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning 2018-yil 28-noyabr kuni Xavfsizlik kengashidagi buyuk sarkadalarimizning jumladan mardlik va matonat timsoli Sulton Jaloliddin Manguberdi, Sohibqiron Amir Temur, Zahiriddin Muhammad Bobur kabi ulug' ajdodlarimizning jangu jadallardagi bemisl jasoratlari shunidek

ularning jahon harbiy sanatining rivojlantirishga qoʻshgan ulkan hissasini mukammal tarzda oʻrganishga qaratilgan tashabbuslaridan keyin kirishildi.

Ushbu sayi harakatlar natijasi oʻlaroq vatanimizning turli hududlarida bobokalonimiz Zahiriddin Muhammad Boburga bagʻishlab turli adabiyot kechalari, tadbirlar oʻtkazilib kelinmoqda. Jumladan Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonidan andijonliklar uchun 2017-yil “Bobur” yili deb elon qilindi. 2017-yil 27-28-oktabrlarida yana Andijon shahrida Zahiriddin Muhammad Bobur asarlarining jahon madaniyati tarixida tutgan oʻrni mavzusida ilmiy anjuman tashkil qilindi.[4] Yana bir marotaba Zahiriddin Muhammad Bobur shaxsiga berilgan taʼriflardan Fransiyalik olim Jan Pol Ru: “Eng buyuk tarixiy siymolardan biri Zahiriddin Muhammad Bobur tarixda iz qoldirgan shaxslarning eng barhayotlaridandur”. Ushbu taʼrif juda ham ajoyib berilgan. Zahiriddin Muhammad Bobur oʻz davrida ham shoir, ham sarkarda, oʻz navbatida buyuk davlat arbobi, oʻz diniga sadoqatli, koʻngli ochiq shaxs boʻlgan desak mubolagʻa boʻlmaydi.

Shunday ekan, Yangi Oʻzbekistonning yosh avlodlariga buyuk bobokalonimiz Zahiriddin Muhammad Boburning bosib oʻtgan hayot yoʻlini yanada chuqurroq bilmogʻi uchun bobokalonimiz haqida quyidagi maʼlumotlarni keltirib oʻtish joiz. Bu haqda hind olimi L.P.Sharma shunday deydi: “U jismonan baquvvat boʻlib, hatto qalʼa devori ustidan ikki kishini qoʻltiqlab oʻta olar edi. U shayboniylardan urushning “Toʻlgʻama” usulini, moʻgʻullardan esa pistirma qoʻyishni oʻrgandi. Afgʻonlardan poroxli miltiq ishlatishni hamda turklardan suvoriylar safidan unumli foydalanishni oʻzlashtirdi. Shu oʻrinda Zahiriddin Muhammad Boburning oʻz dushmanlarini harbiy harakatlarini diqqat bilan kuzatib ularning harbiy sanʼatlarini mohirona oʻzlashtirib, jang maydonlarida qoʻllay olgani etiborga loyiq” deb taʼkidlaydi.[5]

Xulosa oʻrnida shuni aytishimiz mumkinki Zahiriddin Muhammad Bobur buyuk bobokalonimiz har jabxada Yangi Oʻzbekistonni yosh avlodlariga oʻrnak boʻla oladigan buyuk shoh, mohir sarkardadir. Mamlakatimiz yoshlari tarixdan oʻtgan buyuk bobokalonlarimizga oʻxshagan mardlik va matonat tuygʻulariga sodiq farzandlar boʻlishiga ishonamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Nizomiddin N.Gʻ. “Buyuk boburiylar tarixi” T: 2012.B.146
2. Zahiriddin Muhammad Bobur “Boburnoma” Shams porso tarjimai: T: 2015.B.231
3. Nizomiddin N.Gʻ. “Buyuk boburiylar tarixi” T: 2012.B.233

Ijtimoiy tarmoqlar:

4. www. wikipedia. Org rasmiy internet qidiruv sayti.
5. www. Tarixiy-faktlar.uz